

Олена МАЛЮТА

*здобувачка другого рівня вищої освіти за спеціальністю менеджмент
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя*

Науковий керівник:

*Людмила МАЛЮТА
доктор економічних наук, професор
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя*

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ДРАЙВЕР СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) поступово виходить за межі добровільних етичних практик і перетворюється на інституційний механізм, який визначає характер взаємодії бізнесу з державою, суспільством та глобальними ринками. Її сучасна роль полягає не лише у компенсації соціальних чи екологічних ризиків бізнесу, а у формуванні нової системи економічних відносин, де економічна вигода поєднується з відповідальністю та прозорістю. Саме тому КСВ розглядається не як філантропія, а як елемент інституційної модернізації, який здатний підвищити якість ринкового середовища, зменшити транзакційні витрати та сприяти сталому розвитку на макрорівні.

Інституціоналізація корпоративної відповідальності відбувається через систему міжнародних стандартів, нормативного тиску інвесторів, появу ESG-регулювання та поступове зміщення фокусу від добровільних ініціатив до обов'язкових нефінансових звітів. У цьому контексті ключову роль відіграють такі рамкові підходи, як Глобальний договір ООН, стандарт ISO 26000, рекомендації ОЕСР щодо відповідального ведення бізнесу [1]. Їхнє поширення демонструє, що КСВ перестала бути корпоративним жестом доброї волі й набула ознак нової нормативної інфраструктури, яка кодифікує поведінкові стандарти компаній у сфері праці, екології, антикорупції та соціального партнерства.

Зміна статусу КСВ проявляється й у тому, що її інституційна присутність більше не обмежується корпоративним сектором. Держави включають принципи соціально відповідального бізнесу у свої стратегії сталого розвитку, а фондові ринки адаптують критерії допуску для компаній з урахуванням ESG-показників. Європейська директива CSRD, яка зобов'язує великі компанії звітувати про соціальний та екологічний вплив, демонструє перехід від «м'якого права» до регуляторної обов'язковості. Таким чином, КСВ стає інструментом інституційної дисципліни, що формує бар'єр для неетичних і непрозорих бізнес-моделей.

Трансформацію змісту корпоративної відповідальності від добровільної до інституційно закріпленої форми відображає структура моделей КСВ, наведена у табл. 1.

Таблиця 1

Еволюція моделей корпоративної соціальної відповідальності в інституційному вимірі*

Тип моделі	Логіка впровадження	Інституційний статус
Філантропічна	Добровільні соціальні проєкти; репутаційна мотивація	Не регулюється, відсутність формальних вимог
Репутаційно-комунікаційна	КСВ як елемент брендингу; нефінансові звіти факультативні	Ринкові стимули, стандарти рекомендаційного характеру
Стратегічна модель	Відповідальність інтегрована у бізнес-процеси, ESG-метрики	Часткове регулювання, стандартизація звітності
Інституціоналізована модель	КСВ як нормативна вимога; обов'язковість звітності, аудиту та контролю	Високий рівень формалізації: директиви, регуляції, санкції

* Побудовано на основі [1–2].

В українському контексті інституціалізація КСВ прискорилося після 2022 року, коли корпоративна відповідальність стала не лише соціальною практикою, а формою участі бізнесу у збереженні національної стійкості [2]. Формується нова модель, у якій компанія оцінюється не тільки за економічними показниками, а й за внеском у безпеку, відновлення інфраструктури, підтримку персоналу та локальних громад, що пояснює, чому українські компанії дедалі частіше переходять від філантропічних жестів до системних стратегій – включно з нефінансовою звітністю, аудитом ESG-ризиків і участю у відбудовчих партнерствах держави та громад. Зокрема, бізнес-асоціації та урядові структури почали розглядати КСВ як компонент національної економічної безпеки, а не комунікаційний інструмент.

У цьому сенсі корпоративна соціальна відповідальність стає не наслідком етичної еволюції бізнесу, а умовою його доступу до капіталу, участі в глобальних ланцюгах вартості та легітимності у суспільстві. Вона створює нові правила гри, у яких стійкість компанії визначається не лише фінансовою ефективністю, а здатністю додавати соціальну цінність, мінімізувати зовнішні ефекти та співпрацювати з інституціями публічної влади. Тому КСВ стає не альтернативою економічному зростанню, а передумовою його довгострокової здійсненності.

Література:

1. Коптева Г. Корпоративна соціальна відповідальність як інститут розвитку бізнесу. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Сер.: Екон. науки. 2023. № 6. С. 34–37. URL: <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.6.34>.

2. Лиска П. Корпоративна соціальна відповідальність: світовий та український досвід; шляхи глобальної імплементації. Сталий розвиток економіки. 2024. № 1 (48). С. 331–338. URL: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-48-45>.